

A REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NA PERSPECTIVA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA: UM ESTUDO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BATISTA DE CARVALHO – CANUDOS-BA

 DOI: 10.5281/zenodo.14913970

Lilian Kátia Varjão

Mestranda em Gerência e Administração de Políticas Culturais e Educacionais

RESUMO

Este artigo investiga os desafios da reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) sob a perspectiva da gestão democrática, com foco na Escola Municipal Antônio Batista de Carvalho, em Canudos-BA. A pesquisa, de abordagem mista, combina métodos quantitativos e qualitativos, analisando questionários aplicados a professores, alunos e responsáveis, além de entrevistas semiestruturadas com gestores e educadores. Os resultados indicam que, embora a comunidade escolar reconheça a importância do PPP, sua efetiva implementação ainda enfrenta desafios, como resistência a mudanças, falta de capacitação e dificuldades estruturais. O estudo reforça a necessidade de maior participação da comunidade, capacitação contínua e estratégias mais eficazes de engajamento para garantir um PPP mais inclusivo e representativo.

Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico, Gestão Democrática, Educação, Participação Escolar, Inclusão.

ABSTRACT

This article investigates the challenges of restructuring the Political-Pedagogical Project (PPP) from the perspective of democratic management, focusing on the Antônio Batista de Carvalho Municipal School, in Canudos-BA. The research, with a mixed approach, combines quantitative and qualitative methods, analyzing questionnaires applied to teachers, students and guardians, as well as semi-structured interviews with managers and educators. The results indicate that, although the school community recognizes the importance of the PPP, its effective implementation still faces challenges, such as resistance to change, lack of training and structural difficulties. The study reinforces the need for greater community participation, continuous training and more effective engagement strategies to ensure a more inclusive and representative PPP.

Keywords: Political-Pedagogical Project, Democratic Management, Education, School Participation, Inclusion.

1. INTRODUÇÃO

A elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) nas instituições de ensino públicas ainda representam um desafio significativo. Diversas escolas enfrentam dificuldades na efetiva utilização desse instrumento fundamental para a organização e direção de suas práticas pedagógicas. Essas dificuldades podem ser atribuídas à falta de conhecimento sobre o processo de construção do PPP, à centralização da tomada de decisões, à ausência de participação efetiva da comunidade escolar e à compreensão equivocada sobre sua estrutura e aplicabilidade.

Este artigo tem como objetivo analisar os desafios da reestruturação do PPP sob a perspectiva da gestão democrática, a partir de um estudo de caso realizado na *Escola Municipal Antônio Batista de Carvalho, em Canudos-BA*. A pesquisa busca compreender os fatores que dificultam a construção coletiva do PPP e discutir estratégias para ampliar a participação da comunidade escolar nesse processo. O estudo parte da premissa de que o PPP deve refletir as necessidades e expectativas dos diferentes segmentos que compõem a escola, garantindo sua legitimidade e eficácia como instrumento orientador das práticas pedagógicas.

A problemática central desta investigação reside na constatação de que muitos profissionais da educação desconhecem os princípios e diretrizes necessários para a construção do PPP, comprometendo sua efetividade. Tal lacuna se torna ainda mais preocupante diante da legislação educacional vigente, especialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, que estabelece a gestão democrática e a elaboração do PPP como obrigatórias para as escolas públicas. Assim, a construção do PPP não pode ser tratada como uma mera formalidade burocrática, mas como um processo essencial para o aprimoramento da qualidade do ensino.

Para atingir os objetivos propostos, esta pesquisa adota uma abordagem mista, combinando elementos qualitativos e quantitativos. Foram aplicadas dez questões abertas a oito professores da referida instituição, permitindo uma análise aprofundada sobre suas percepções, dificuldades e sugestões para a reestruturação do PPP. Os resultados serão discutidos à luz de referências teóricas que destacam a importância do PPP como um instrumento de reflexão crítica sobre as práticas

pedagógicas, promovendo a inclusão de demandas sociais e culturais no processo educativo.

Dessa forma, este estudo pretende contribuir para o debate acadêmico sobre a implementação do PPP, destacando sua relevância na consolidação de uma educação mais participativa e democrática. Além disso, busca oferecer subsídios práticos para gestores e educadores interessados em aperfeiçoar a construção desse documento em suas respectivas instituições, alinhando-o às exigências legais e às necessidades reais da comunidade escolar.

2. Contextualização do PPP e a Gestão Democrática

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento fundamental para a identidade institucional das escolas, refletindo sua realidade e sendo construído democraticamente com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Sua elaboração coletiva reforça o compromisso com uma educação de qualidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 regulamentou a gestão democrática das escolas públicas, estabelecendo, no artigo 12, a necessidade de formulação e execução das propostas pedagógicas das instituições de ensino (Rossi, 2004). Os artigos 13 e 14 reforçam a participação ativa dos docentes e da comunidade na construção do PPP, garantindo sua legitimidade e alinhamento com as necessidades locais (Brasil, 1996).

Entretanto, envolver toda a comunidade escolar nesse processo é um desafio, visto que a gestão burocrática ainda prevalece em muitas instituições. Para Gadotti (1994), a construção de um projeto pedagógico implica romper com modelos confortáveis e enfrentar instabilidades para alcançar um novo estado de organização e compromisso.

A elaboração do PPP deve ir além de um simples planejamento técnico, representando a identidade da escola e sua visão de mundo, integrando elementos como histórias de vida, cultura e valores sociais. Dessa forma, a implementação do PPP fortalece a autonomia escolar, que, segundo Luck (2020), está diretamente relacionada à responsabilidade de prestar contas, cumprir compromissos e enfrentar desafios.

Por fim, a autonomia da escola deve ser compreendida como um processo coletivo e contínuo, não se restringindo a decisões administrativas e financeiras. Como destaca Veiga (1998, citando Azanha, 1995), a autonomia só será efetiva quando a própria escola assumir o compromisso com a tarefa educativa, consolidando-se no interior das salas de aula. Dessa maneira, a conquista da autonomia ocorrerá à medida que todos os envolvidos assumirem a responsabilidade pelo projeto pedagógico da instituição, promovendo uma gestão participativa e eficaz.

2.1 A importância do PPP no contexto social e dentro da unidade escolar

Pode-se afirmar que, para identificar ou reconhecer a relevância do PPP, é necessário conhecer e compreender seus conceitos, bem como ter consciência do seu processo de construção.

Ao mencionar construção, a primeira ideia que surge é a necessidade de formar um grupo, ou seja, a comunidade escolar, que irá elaborá-lo com base em conceitos como democracia e ideais de transformação da sociedade, melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, e a perspectiva de mudança dos rumos da história dos sujeitos. Entretanto, é essencial entender que o PPP possibilita essas mudanças, e, para isso, é preciso compreender inicialmente por que esse documento é denominado Projeto Político Pedagógico. Tal compreensão, de acordo com Santos e Souza (2020), será desenvolvida nas linhas a seguir:

Muitas vezes, se questiona porque este projeto é chamado de político-pedagógico. Analisando com cuidado, entende-se que ele é político porque é uma concepção de público. A escola enquanto espaço que socializa saberes é pública, e essa afirmação da escola como espaço público foi decorrente de muitas lutas históricas. Primeiramente, porque os setores que estavam excluídos puderam estar na escola, não estar como sujeitos passivos, mas como sujeitos de direitos. Nessa estimativa é que é político, pois é uma afirmação da esfera dos direitos do que é devido a cada cidadão. E é pedagógico porque é uma concepção de educação de mundo que a escola deve elaborar, sistematizar e socializar. Assim, entende-se que, na verdade, o projeto político pedagógico é constitutivo, faz parte do “ser” da escola (Santos e Souza, 2020, p. 3).

Dessa forma, a construção do PPP não apenas organiza a prática educativa, mas também define a identidade da escola, refletindo os valores e princípios que

orientam a comunidade escolar. Ao articular as dimensões política e pedagógica, o PPP se torna um instrumento fundamental para garantir a democratização do ensino e a inclusão social, assegurando que todos os envolvidos no processo educativo compartilhem a responsabilidade pela formação integral dos estudantes.

Sabe-se, porém, que nem sempre o ensino foi um direito de todos. Antes, apenas os estudantes pertencentes aos segmentos privilegiados da sociedade podiam ingressar nas instituições de ensino. No entanto, com o passar do tempo, a necessidade de aperfeiçoamento da mão de obra e as reivindicações das camadas populares levaram a transformações na legislação, estabelecendo a obrigatoriedade da frequência de crianças e jovens às unidades escolares. Embora a escola de séculos atrás, destinada às classes desfavorecidas, não tivesse muitos recursos, com professores leigos e raras oportunidades de ingresso nas universidades para os educandos da massa popular, essas mudanças começaram a pavimentar o caminho para um sistema educacional mais inclusivo e democrático.

Ademais, alguns segmentos sociais do passado tinham a educação como um direito que não cabia a todos, mas essas crenças e concepções passaram a mudar com novas legislações educacionais, políticas públicas e documentos como o PPP, que não é considerado político por ser elaborado apenas pelos segmentos administrativos, mas sim por tratar de questões que dizem respeito a uma coletividade constituída pela comunidade escolar.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino. Em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal, ela dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) (art. 9º), resguardando os princípios constitucionais, incluindo a gestão democrática.

Nesse sentido, a gestão democrática na escola implica ações compartilhadas e articuladas com a comunidade, visando garantir a participação de todos os envolvidos no processo educativo. Para o desempenho dessa função, é necessário compreender que a formação para a cidadania e, conseqüentemente, a gestão democrática, passa pela construção de mecanismos de participação da comunidade escolar, como Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Grêmios Estudantil, Conselhos de Classe, entre outros.

A escola, no cumprimento de seu papel e na efetivação da gestão democrática, deve não apenas criar espaços de discussão que possibilitem a

construção do projeto educativo por todos os segmentos da comunidade escolar, mas também consolidá-los como instâncias permanentes de participação ativa. Dessa forma, a reconstrução do PPP deve contar com a participação da equipe gestora em parceria com professores, alunos, pais, responsáveis e a comunidade do entorno escolar. Juntos, esses agentes avaliam todas as dimensões educativas por meio de questionários, propiciando respostas aos indicadores de qualidade da educação.

Nessa perspectiva, conhecer as leis que regulamentam o sistema de ensino ou sua estrutura organizacional não é suficiente para uma compreensão clara da realidade escolar. A escola é um universo específico, cuja realidade, assim como a ação de seus agentes, só pode ser plenamente compreendida a partir da vivência cotidiana.

Dessa forma, pensar a participação em todos os momentos do planejamento escolar significa envolver efetivamente os diversos segmentos da comunidade escolar na construção e avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos recursos e nos processos decisórios. Isso vai além de simplesmente convidar a comunidade para eventos ou contribuir na manutenção e conservação do espaço físico. É necessário refletir sobre questões fundamentais como: “quem participa?”, “como participa?”, “em que participa?” e “qual a importância das decisões tomadas?”. Essas perguntas devem estar presentes nas agendas de discussão da equipe gestora como uma ação cidadã.

Administrar uma escola requer autonomia da unidade escolar em várias esferas, tais como: autonomia administrativa, que consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos; autonomia jurídica, que diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância com as legislações educacionais; autonomia financeira, que se refere à disponibilidade de recursos financeiros capazes de garantir o funcionamento efetivo da instituição; e autonomia pedagógica, que consiste na liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa.

Após os resultados de uma gestão participativa e democrática, torna-se possível redirecionar as ações administrativas e criar mecanismos de intervenção pedagógica que assegurem a permanência e o acesso ao ensino de qualidade. Entretanto, para que isso ocorra de forma efetiva, é essencial respaldo legal e apoio

institucional. Na próxima subseção, serão apresentados alguns aspectos legais referentes ao PPP.

2.2 Aspectos legais do Projeto Político-Pedagógico

A gestão democrática nas instituições de ensino, embora prevista em legislação, ainda enfrenta desafios na sua efetiva implantação, sobretudo devido à dependência financeira das escolas em relação ao Estado. Apesar de diretrizes que incentivam a participação da comunidade escolar nas decisões, restrições orçamentárias e burocráticas limitam essa autonomia, tornando a gestão participativa muitas vezes apenas teórica.

A autonomia das escolas deve equilibrar a liberdade de gestão com a responsabilidade social, considerando as necessidades de estudantes e professores. Segundo Castanho (2000), a autonomia não é absoluta, pois as instituições cumprem uma missão social e estão sujeitas a restrições materiais, culturais e políticas. As escolas, mesmo como espaços formais de direitos e deveres, devem adaptar-se às demandas da comunidade, garantindo a inclusão e a qualidade educacional.

Os pais e responsáveis podem recorrer à justiça quando percebem que as necessidades dos alunos não estão sendo atendidas, especialmente no caso de estudantes com deficiências. Para que a escola desempenhe seu papel de forma eficaz, é essencial um planejamento claro e realista, respeitando as especificidades institucionais e promovendo uma aplicação eficiente dos recursos.

O sucesso do Projeto Político-Pedagógico (PPP) depende do alinhamento com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e outros documentos normativos. Sua implementação requer recursos materiais adequados e avaliações sistemáticas das aprendizagens e dificuldades dos estudantes, bem como das práticas pedagógicas. Essas condições favorecem a qualidade da educação e permitem ajustes necessários no ensino.

A relação entre escola e sociedade é interdependente: a escola deve atender às demandas sociais, e a comunidade deve apoiar sua autonomia. Castanho e Castanho (2000) ressaltam que a autonomia democrática vai além da autogestão, exigindo comunicação eficaz com a sociedade e controle público.

O PPP não deve ser um documento burocrático e estático, mas sim um instrumento dinâmico, sujeito a revisões constantes em função das mudanças na comunidade escolar. A atualização do PPP deve ocorrer por meio de encontros pedagógicos, conselhos de classe e momentos de planejamento, conforme enfatiza Silva (2020).

Em muitas instituições, há uma percepção equivocada de que o PPP é um plano definitivo, de responsabilidade exclusiva da coordenação pedagógica. No entanto, ele deve ser flexível e participativo, refletindo as necessidades e transformações da comunidade escolar. A escola, como espaço vivo e dinâmico, deve ajustar seu PPP continuamente, garantindo que sua ação pedagógica seja sempre relevante e eficaz.

Diante do exposto, o planejamento precisa ser aprofundado e contemplar mais dimensões, como a operacional. É crucial que um planejamento, mesmo de cunho político, tenha uma base teórica sólida, fundamentada em metodologias, modelos, técnicas, discursos e práticas coerentes entre si.

Enfatizar essa necessidade é essencial, pois, em muitos casos, observa-se uma dissonância entre discurso e prática. Não se trata de uma regra absoluta, mas ao analisar o discurso (o texto) de determinadas leis, percebe-se que sua aplicação encontra dificuldades. Isso não se deve à falta de argumentos bem construídos, mas sim ao desconhecimento da população sobre como cobrar o cumprimento dessas leis. Isso acontece bastante quando se considera a legislação educacional brasileira, mesmo que a instituição de ensino possua um Projeto Político-Pedagógico, porque para ser concretizado este precisa seguir determinadas etapas e se apoiar em outros documentos, como pode se verificar no quadro 1:

Quadro 1: Planejamento: Projeto Político-Pedagógico

Fonte: Secretaria do Estado da Educação (2020).

Antes de esclarecer o que significa o quadro acima, é interessante apresentar o quadro 2, que apresenta explicações mais detalhadas sobre o que representa cada um desses três marcos.

Quadro 2: Marcos para construção do PPP

MARCO SITUACIONAL	MARCO CONCEITUAL	MARCO OPERACIONAL
Análise da realidade – diagnóstico da escola e suas especificidades. Descreve e situa a escola no atual contexto da realidade brasileira, do estado e do município. Explicita e analisa criticamente problemas e necessidades da escola em relação ao ensino e aprendizagem, organização do tempo e espaço, relações de trabalho na escola, índices de evasão e reprovação, organização da hora-atividade e organização da prática pedagógica.	Opção teórica: Pedagogia progressista. Explicita objetivamente e estabelece relações entre os fundamentos teóricos (concepção de homem, sociedade, educação, escola, conhecimento, avaliação, cidadão, cidadania, cultura, gestão democrática, currículo). Direcionamento dos instrumentos de gestão democrática. Intervenções na prática pedagógica (conteúdos – professor- educando- ensino e aprendizagem – avaliação metodológica da organização do trabalho pedagógico)	Define linhas de ação e a reorganização do trabalho pedagógico escolar na perspectiva pedagógica administrativa, financeira e político-social: -Redimensionamento da gestão democrática (instâncias colegiadas) - ações relativas à formação continuada, especificidades curriculares, recuperação de conteúdos, avaliação institucional, prática docente e qualificação dos equipamentos pedagógicos.

Fonte: Secretaria do Estado da Educação (2020).

Como vemos, o planejamento é um processo essencial para organizar ações e alcançar metas, seja no cotidiano ou na educação. No contexto escolar, ele se desdobra em diferentes níveis, como o planejamento dos sistemas educacionais, da unidade escolar e do ensino, garantindo coerência entre políticas públicas e práticas pedagógicas. A LDB e o PNE reforçam a necessidade de um planejamento estratégico participativo, envolvendo gestores, professores, alunos e a comunidade na construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP).

A gestão democrática, princípio fundamental da educação, promove transparência e corresponsabilidade, permitindo que a escola atenda às demandas locais. No entanto, desafios como a interferência política na escolha de gestores, a precariedade estrutural e a desvalorização dos profissionais dificultam a concretização dessas diretrizes, especialmente em regiões do interior, como Canudos (BA). Diante disso, é fundamental a luta por uma educação de qualidade, alinhada aos princípios democráticos e às metas do PNE.

2.3 Direito à educação e diversidade cultural

O direito à educação é um princípio fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988 e reforçado por tratados internacionais assinados pelo Brasil. No entanto, a efetivação desse direito deve considerar a diversidade cultural presente na sociedade, assegurando que todos os indivíduos tenham acesso a uma educação que respeite suas especificidades culturais, sociais e linguísticas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece, em seu artigo 3º, que o ensino deve ser ministrado com base no princípio do respeito à liberdade e apreço à tolerância. Esse princípio reforça a necessidade de uma educação que valorize a diversidade e combata qualquer forma de discriminação no ambiente escolar. Além disso, a LDB prevê a inclusão de conteúdos curriculares que abordem a história e a cultura de diferentes grupos sociais, como indígenas, quilombolas e afrodescendentes, conforme disposto na Lei nº 10.639/2003 e na Lei nº 11.645/2008.

No contexto escolar, garantir o direito à educação em um ambiente que respeite a diversidade cultural exige a implementação de políticas e práticas pedagógicas que contemplem as especificidades de cada grupo. Isso inclui a adaptação curricular para atender às necessidades de estudantes indígenas e

quilombolas, a valorização das línguas maternas, a formação continuada de professores para o trabalho com a diversidade e a promoção de um ambiente inclusivo e acolhedor.

A interculturalidade surge como um princípio essencial para a construção de uma educação democrática e equitativa. Candau (2012) enfatiza que a interculturalidade na educação não se limita ao reconhecimento das diferenças culturais, mas implica um compromisso com o diálogo e a superação das desigualdades históricas. Dessa forma, as escolas devem atuar como espaços de construção de conhecimento que promovam o respeito à diversidade e a formação cidadã.

Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a importância de uma educação voltada para o reconhecimento da diversidade, propondo competências e habilidades que favoreçam a empatia, a convivência e o respeito mútuo. Entre as competências gerais da BNCC, destaca-se a necessidade de valorizar as diferenças e enfrentar preconceitos e discriminações, promovendo uma educação pautada na equidade e na justiça social.

Diante desse cenário, algumas estratégias podem ser adotadas para garantir o direito à educação respeitando a diversidade cultural:

Elaboração de materiais didáticos contextualizados: garantir que os conteúdos abordem a diversidade cultural e promovam a representatividade de diferentes grupos sociais.

Capacitação de docentes: investir na formação de professores para que estejam preparados para trabalhar com a diversidade e combater práticas discriminatórias.

Promoção de eventos culturais e interdisciplinares: incentivar projetos que envolvam a cultura local, valorizando as manifestações culturais dos estudantes e suas famílias.

Fomento ao bilinguismo: para comunidades indígenas e imigrantes, a valorização das línguas maternas contribui para a preservação das identidades culturais e facilita o processo de aprendizagem.

Diálogo com a comunidade: envolver pais, lideranças comunitárias e organizações sociais no processo educativo fortalece os laços entre escola e sociedade.

Dessa forma, o direito à educação e a valorização da diversidade cultural devem caminhar juntos para garantir uma formação cidadã comprometida com a inclusão e a equidade. A escola, como espaço de socialização e construção de saberes, tem o papel fundamental de fomentar o respeito às diferenças e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

A educação inclusiva deve eliminar barreiras físicas, atitudinais e pedagógicas, além de garantir uma gestão escolar acessível e eficiente, contemplando desde a organização documental até a capacitação dos profissionais. Para ser eficaz, essa proposta deve estar presente em todas as etapas da escola, de forma contínua e estruturada, e não como uma ação pontual. Assim, a participação ativa de toda a comunidade escolar torna-se essencial nesse processo.

É imprescindível que a escola e a comunidade estejam alinhadas, promovendo um ambiente de colaboração e troca de conhecimentos. A interdisciplinaridade e a reflexão crítica devem ser incentivadas, permitindo que os estudantes ampliem sua percepção sobre o mundo e desenvolvam habilidades para lidar com desafios cotidianos. No contexto da Educação Especial, esse olhar torna-se ainda mais relevante, pois os estudantes precisam ter acesso a diferentes realidades, discursos e formas de interpretação, tanto de indivíduos que compartilham dificuldades semelhantes quanto daqueles que não possuem tais desafios.

A escola inclusiva deve ser um espaço acolhedor e estimulante, onde a diversidade seja respeitada e valorizada. A convivência entre alunos com e sem necessidades especiais contribui para a construção de um ambiente mais igualitário e enriquecedor, favorecendo o desenvolvimento social e acadêmico de todos. Para isso, é fundamental que a escola adote medidas que garantam não apenas a presença desses alunos no espaço escolar, mas também sua participação ativa e significativa.

Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) desempenha um papel central na materialização da educação inclusiva. No entanto, a análise dos PPPs das escolas pesquisadas revela que, embora haja a intenção de atender às demandas dos alunos público-alvo da Educação Especial (PAEE), os documentos ainda não contemplam plenamente o Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme preconizado pela legislação vigente. Há um distanciamento entre o que

está registrado e a prática efetiva, comprometendo os princípios de acesso, permanência e aprendizagem desses alunos.

Para superar esses desafios, é essencial que as políticas inclusivas permeiem todos os espaços educativos e sejam incorporadas à rotina escolar. Ainda que algumas escolas não estejam totalmente adequadas às exigências legais, é necessário reconhecer que a inclusão é um processo histórico e contínuo, exigindo adaptações graduais e um compromisso coletivo para sua consolidação.

A implementação de medidas que favoreçam o trabalho dos professores e fortaleçam a inclusão dos alunos PAEE passa por uma gestão democrática e por investimentos em formação docente. Políticas públicas descentralizadas, que respeitem as realidades regionais e garantam suporte técnico e pedagógico às escolas, são fundamentais para que a inclusão seja efetiva e sustentável.

Espera-se que as adaptações necessárias para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva sejam contempladas tanto nos PPPs quanto nas práticas diárias das escolas. No entanto, essa transformação não se limita à atualização de documentos, mas exige mudanças estruturais, investimento em recursos adequados e formação continuada para os profissionais da educação.

A realidade demonstra que nem todos os professores possuem a experiência e a capacitação necessárias para lidar com a diversidade presente em sala de aula. Dessa forma, a formação continuada e o apoio pedagógico são indispensáveis para que os educadores se sintam preparados para conduzir práticas inclusivas de maneira eficaz.

Através de um trabalho colaborativo entre gestores, professores, famílias e comunidade, o PPP pode ser traduzido em ações concretas que garantam a inclusão efetiva. Para isso, é fundamental que haja comprometimento de todos os envolvidos e que as escolas recebam os recursos necessários para sua implementação.

Investir na qualificação dos profissionais, no fortalecimento das políticas públicas e na adaptação das práticas pedagógicas é o caminho para a construção de uma escola mais democrática, onde todos os alunos tenham condições de alcançar seu pleno potencial.

3. Metodologia de Investigação

A pesquisa sobre os desafios da reestruturação do Projeto Político Pedagógico (PPP) na perspectiva da gestão democrática, realizada na Escola Municipal Antônio Batista de Carvalho, caracteriza-se por sua abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Essa abordagem permite uma análise ampla e aprofundada do tema, explorando diferentes perspectivas dos envolvidos.

A pesquisa mista, conforme Hernandez Sampiere e Mendoza (2008/2020), busca integrar elementos quantitativos e qualitativos para promover triangulação, complementaridade e convergência dos dados. Essa metodologia proporciona uma compreensão mais detalhada do fenômeno investigado, capturando nuances que poderiam ser perdidas em abordagens isoladas. A combinação desses métodos aumenta a confiabilidade dos resultados e permite uma análise mais robusta.

Os dados foram coletados por meio de:

Questionários estruturados: aplicados a professores, alunos, pais e responsáveis, com o objetivo de levantar informações quantitativas sobre as percepções da comunidade escolar acerca do processo de reestruturação do PPP.

Entrevistas semiestruturadas: realizadas com gestores, professores e outros membros da comunidade escolar, buscando um aprofundamento qualitativo sobre os desafios, motivações e expectativas relacionadas à reformulação do PPP.

Os dados quantitativos foram organizados e tabulados para identificação de padrões e tendências. Paralelamente, os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo, categorizando as respostas de acordo com temas emergentes. A integração dos resultados permitiu uma compreensão ampliada, revelando convergências e divergências entre os diferentes pontos de vista.

O uso combinado de métodos se justifica pela complexidade do tema investigado, que envolve aspectos estruturais, pedagógicos e socioculturais. Segundo Sampiere (2013), a abordagem mista permite um confronto entre os dados quantitativos e qualitativos, cobrindo limitações específicas de cada método isolado. Além disso, possibilita a compreensão tanto de aspectos individuais e subjetivos dos participantes quanto de tendências gerais do grupo investigado.

Para assegurar a validade e confiabilidade dos dados, adotaram-se estratégias como a triangulação de fontes e métodos, além da revisão dos

instrumentos de coleta por especialistas na área. A diversidade de fontes e a análise integrada contribuem para uma representação mais fiel e contextualizada da realidade estudada.

A adoção de uma abordagem mista na investigação sobre a reestruturação do PPP permite uma visão mais abrangente dos desafios enfrentados pela gestão escolar. A interação entre os métodos quantitativo e qualitativo possibilita uma análise mais rica e fundamentada, fornecendo subsídios para uma tomada de decisão mais eficaz e participativa na construção de um PPP mais democrático e inclusivo.

4. Resultados Pesquisa

A análise dos dados coletados na Escola Municipal Antônio Batista de Carvalho revelou desafios e percepções variadas sobre a reestruturação do Projeto Político Pedagógico (PPP) na perspectiva da gestão democrática. A abordagem mista permitiu identificar padrões quantitativos e aprofundar aspectos qualitativos, proporcionando uma visão abrangente do processo.

4.1 Principais Achados

Participação da Comunidade Escolar: Os dados quantitativos indicaram que a maioria dos participantes reconhece a importância da gestão democrática no PPP, mas apontam dificuldades na efetiva participação de alunos, pais e responsáveis.

Desafios na Implementação: As entrevistas revelaram obstáculos como resistência a mudanças, falta de capacitação para a participação ativa no processo e necessidade de maior clareza nos objetivos da reformulação.

Impactos na Prática Pedagógica: A análise qualitativa destacou que gestores e professores percebem a reformulação do PPP como essencial para alinhar a escola às novas demandas educacionais, embora apontem limitações na infraestrutura e suporte institucional.

Convergências e Divergências: Houve consenso quanto à necessidade de maior engajamento e formação continuada, mas divergências sobre as melhores estratégias para garantir uma participação efetiva da comunidade escolar.

5. Considerações Finais

Os resultados confirmam a relevância da gestão democrática na reformulação do PPP, mas evidenciam desafios estruturais e culturais que precisam ser superados. A pesquisa reforça a necessidade de capacitação contínua, estratégias de engajamento mais eficazes e maior integração entre os diferentes segmentos da comunidade escolar para garantir um PPP mais inclusivo e representativo.

A reestruturação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) em uma perspectiva de gestão democrática não se restringe a uma obrigação administrativa, mas desempenha um papel essencial na identidade escolar e na articulação entre a comunidade e a instituição de ensino. Em Canudos-BA, onde a história e a cultura local são elementos fundamentais na formação da identidade coletiva, um PPP participativo possibilita que a escola seja um espaço de valorização e preservação dos saberes comunitários. Dessa forma, um PPP democrático e inclusivo fortalece o vínculo entre a escola e a realidade social dos estudantes, garantindo que o processo educativo respeite suas vivências, promovendo pertencimento e participação ativa na construção do conhecimento.

REFERÊNCIAS

AZANHA, José Mário Pires. Educação: Temas polêmicos. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

BARONI, F. Projetos Políticos Pedagógicos: competências e organização. Blog do Baroni Educar, 9 dez. 2022. Disponível em: <https://blog.baronieducar.com.br>. Acesso em: 10 set. 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lbd.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2023.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 5 out. 2020.

BRASIL. Plano Nacional de Educação (2011-2020). Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10172-9-janeiro-2001-359024-normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em: 10 set. 2020.

DEMO, Pedro. Participação é conquista? Noções de política social participativa. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MEDEL, Cássia Ravena Mulin de Assis. Projeto Político-Pedagógico: Construção e implementação na escola. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.

SAMPERIE, Roberto Hernandez; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, María Del Pilar Baptista. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

VEIGA, Ilma P. A. (Org.). Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção coletiva. 3. ed. Campinas: Papirus, 1998.